

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**NOME DO ALUNO (A)
NOME DO ALUNO (A)
NOME DO ALUNO (A)**

TÍTULO

**EXTREMOZ/RN
2024**

NOME DO ALUNO (A)
NOME DO ALUNO (A)
NOME DO ALUNO (A)

TÍTULO

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a):

EXTREMOZ/RN
2024

NOME DO ALUNO (A)
NOME DO ALUNO (A)
NOME DO ALUNO (A)

TÍTULO

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador:
Coorientador(a):

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Fulano de Tal dos Anzóis, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ciclano de Tal dos Anzóis, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Beltrano de Tal dos Anzóis, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

DEDICATÓRIA (opcional)

(É um elemento opcional, onde o autor dedica o seu trabalho a uma ou mais pessoas. Deve ser inserida na parte inferior direita e não deve conter título (Dedicatória) e nem indicativo numérico).

Exemplo:

Dedico esse trabalho à minha mãe, que esteve e continua sempre presente em todos os momentos de minha vida. Sem seu incentivo, sua dedicação e seu apoio seria impossível seguir adiante. Esta pequena vitória é apenas a primeira de muitas que conquistaremos juntas

AGRADECIMENTOS (opcional)

(Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho)

A epígrafe citada deve ser referente ao tema do trabalho, faz-se necessário apresentar autoria (ano, página) e constar na lista de referências. É inserida na parte inferior direita da folha e, não deve conter título (Epígrafe) e nem indicativo numérico

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO (1,5 página)	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO (entre 5 e 7 páginas)	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (3 e 5 páginas)	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 página)	10
REFERÊNCIAS	10

TÍTULO

O título deve ser breve, mas consistente. Deve indicar o tema com a abrangência possível de ser abarcada no trabalho.

RESUMO

O resumo deve informar de maneira breve toda a sequência do trabalho, dando uma ideia clara e sucinta do que será tratado e desenvolvido no texto final, na mesma ordem em que se encontram todos os seus tópicos.

Ex.: Este trabalho aborda/trata de/busca... Tal assunto...

Palavras-chave: São as palavras que dominam o texto e os conceitos ali tratados. Não existe número limite, entretanto deve conter apenas as palavras que remetem às ideias principais.

1 INTRODUÇÃO (1,5 página)

Contém uma breve apresentação e contextualização do tema de estudo, aponta a **justificativa** da escolha por meio de uma problematização que envolve o objeto em questão e aponta as razões que motivaram a escolha do tema, no que diz respeito à relevância da temática e a possível contribuição deste tema para a sociedade, ou para o meio científico e/ou acadêmico, ou de outro aspecto específico do tema (político, sociológico, etc.). Esta justificativa deve ter relação (neste caso) com o aspecto profissional que envolve o trabalho o que vai levar à identificação de uma problemática que será objeto de resolução, ou de análise. Esta problemática indica o tipo de pesquisa e os pensadores que serão consultados.

Na introdução se sinaliza brevemente o tipo de investigação, abordagens e métodos/técnicas para elaboração do trabalho e obtenção de dados, conceitos, ideias e propostas utilizados.

A introdução também deve apresentar os **objetivos** da pesquisa (geral e específicos), que certamente apontam para a resolução da problemática apresentada. Tanto a justificativa quanto os objetivos devem estar incorporados ao texto.

Também deve ser apresentada de forma breve a possível contribuição que o trabalho trará, assim como os beneficiados por ela.

A principal ideia da introdução é provocar o leitor e estimulá-lo a seguir com a leitura seja por interesse acadêmico ou expectativa de elucidação e ampliação do conhecimento sobre o tema apresentado.

2. METODOLOGIA (1 página)

Aqui tratamos da forma como o tema será abordado e as abordagens utilizadas para desenvolver o assunto, segundo as estratégias conhecidas e desenvolvidas para tal fim. A metodologia demonstra “como” trabalhar o tema, a partir de processos teóricos conhecidos e amplamente demonstrados.

Este tópico deve apresentar o contexto da pesquisa de acordo com sua natureza (tipo de pesquisa, objeto de estudo, tipos e características de diferentes abordagens). A pesquisa deve contemplar a diversidade da população envolvida, os sujeitos atores da situação abordada no tema e, quando necessário, deve-se trabalhar por amostragem, considerando que as temáticas costumam tratar de temas muito amplos, o que leva a trabalhar “recortes” do tema central. Sempre que forem obtidos e apresentados dados referente ao tema do trabalho, estes deverão vir acompanhados de sua consequente análise.

3. REFERENCIAL TEÓRICO (entre 5 e 7 páginas)

O referencial teórico apresenta teorias, experiências, abordagens e análises de autores variados sobre ideias e subtemas relacionados com o tema proposto. É uma revisão bibliográfica que dará sustentação e validade à proposta geral do trabalho. Deve estar organizado de acordo com uma lógica temática que contemple uma sequência compreensível e coordenada apresentando as ideias dos teóricos e sua relação com o tema central, respondendo em parte ou totalmente a problemática inicial e demonstra como alcançar os objetivos apresentados. Desta maneira este referencial relaciona os posicionamentos encontrados na literatura historicamente construída com o pensamento e posicionamento dos autores deste trabalho dando-lhe consistência, relevância e credibilidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (3 e 5 páginas)

Faz uma exposição dos recursos usados na pesquisa (informações, questionários, entrevistas, coleta de dados, gráficos, tabelas, quando houver), sejam eles obtidos diretamente pelos autores do trabalho ou oriundos de revisão bibliográfica. Estes recursos devem ser acompanhados de sua interpretação e relacionados com a proposta apresentada, segundo o referencial teórico utilizado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 página)

Este tópico demonstra de forma resumida a confirmação do tema central (tese), confirmando a importância deste estudo, os resultados principais e como a problemática foi abordada além de demonstrar como foram alcançados os objetivos e a importância disto. É neste momento que se analisa a evolução do trabalho, como estas ideias poderão ser ampliadas, o que poderá representar contribuições futuras e a perspectiva de ampliar e aprofundar a ideia inicial.

REFERÊNCIAS

Todas as REFERÊNCIAS colocadas no TCC deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) atualizadas. As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética. **(Obs.: não é permitido haver referência sem relacionar com citações do texto ou citação sem referência.)**

- Gerador de referência online: <https://referenciabibliografica.net/a/pt-br/ref/abnt>

Exemplos de referências:

ASSIS, M. T. Indicadores de Gestão de Recursos Humanos: usando indicadores demográficos, financeiros e de processos na gestão do capital humano. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.

BERGAMINI, C. W.; BERALDO, D. G. R. Avaliação de desempenho humano na empresa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

BOHLANDER, G.; SCOTT, S. Administração de Recursos Humanos. 14. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

FRANÇA, A. C. L. P. Práticas de Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos. 1. ed. – 13. reimpr. São Paulo: Atlas, 2015.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo : Atlas, 2010.

GIL, A.C. O Papel do Avaliador. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis estratégicos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

LACOMBE, F. J. M. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.

MARRAS, J. P.; Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.